

**INGLIZ VA O'ZBEK TILLARIDA HAZILNI IFODA ETISHNI
LISONIY VOSITALARI**

Hayitova Dilshoda Murodjonovna

Toshkent Davlat o'zbek tili va adabiyoti universiteti

sinxron tarjima (ingliz tili) magistranti

Annotatsiya: Ushbu maqolada ingliz va o'zbek tilidagi hazil va hajviy so'zlarni tarjima qilishdagi usul va vositalar ochib beriladi. Maqollarni bir tildan boshqa bir tilga tarjima qilishdagi duch kelinadigan muommolar va qanday lisoniy vositalar orqali tarjima qilish kerakligi dalil va misollar bilan ochib beriladi

Kalit so'zlar: Ekspressiv vositalar, stilistik vositalar, o'xshatish, so'z o'yinlari, transformatsiya

Hazil - bu kulgili narsalarni topish qobiliyati, odamlar buni kulgili deb topishi va kulish hissini paydo qiladigan so'zlar majmuasidir. Hazil haqidagi ilmiy izlanishlar Platon va Aristotelga borib taqaladi. Bir nechta mavjud hazilni o'rganish bo'yicha butun bir hazil tadqiqotiga bag'ishlabgan ilmiy jamiyatlar va ko'plab jurnallar va kitoblar seriyalari mavjud. Hazillar va ularni ifodalashda ishning asosiy vazifalari ekspressiv vositalarga ta'riflar berish va stilistik vositalari hamda tasniflarini o'rganish; har birining o'ziga xos xususiyatlarini tahlil qilish kiradi. Unda yani mavzuni chuqur o'rganishda tanlab olish, tavsiflovchi, qiyosiy, analitik usullardan foydalaniladi.

Hazilni ifodalash vositasi sifatida ekspressiv vositalar va stilistik vositalar qo'llaniladi. Tilning ekspressiv vositalari - bu til shakllari va xususiyatlariga ega nutqni ta'kidli yoki ifodali qilish imkoniyati. Bularni fonetik, grafik, morfologik, leksik yoki sintaktik darajalarda topish mumkin.

Ekspressiv vositalar va stilistik vositalar juda ko'p umumiyliklarga ega, ammo ular to'laligicha butunlay sinonim emas. Barcha stilistik vositalar ekspressiv

vositalarga tegishli, ammo hammasi ham stilistik vositalar sifatida ifodalanmaydi. Leksik ekspressiv vositalar maxsus kuchaytirgichlar guruhi bilan tasvirlanishi mumkin -dahshatli, mutlaqo kabilar yoki qo‘llanilayotgan vaqtda aynan mantiqiy ma’nosini saqlaydigan so‘zlar.

O‘xshatish va so‘z birikmasi ma’no jihatdan bog‘langanso‘z bo‘lib ba’zi hollarda siz "O‘xshatish" dan foydalanishingiz mumkin. Hazillarni tarjima tilida ifodalaganda ham shunday birliklardan foydalansa bo‘ladi.

So‘z birikmalari ishlash uchun bir necha turdagi so‘zlarga tayanadi, imlo jihatidan o‘xshash so‘zlar, tovush yoki ma’no, masalan, omofonlar, omonimlar va omograflar. So‘z birikmalariga misollar keltirishda quyida keltirilgan so‘z o‘yinlarini ham ko‘rsatish mumkin quyida so‘z o‘yinlari qanday ishlashi haqida tasavvurga ega bo‘lishingizga yordam beradi So‘z o‘yinlari qo‘sh ma’noga asoslangan hazilning o‘ziga xos shaklidir. Ba’zida so‘z o‘yinlar" hazilning eng past shakli" sifatida qabul qilinadi. , lekin aslida O‘yin so‘zini tushunish uchun zarur bo‘lgan til bilimi juda murakkab . Chunki ular so‘zlarning tovush va ma’nosini ikki marta qayta ishlashni talab qiladi, so‘z o‘yinlari esa katta til epchilligi talab qiladi. Ko‘zni qamashtirish, kulgili yuz ifodalari yoki kulgili narsalarga asoslangan hazildan farqli o‘laroq vizual tartibga solish, so‘z o‘yinlarining hazillari til o‘yinlariga asoslanadi. So‘zlar ham tilga xosdir. Har bir tilning o‘ziga xos so‘z o‘yinlari mavjud.

Ingliz tilida so‘zlashuv uchun ajoyib manbalar mavjud. So‘z o‘yinlari yoki hazillarni nafaqat bolalar hazil kitoblarida va televizorda, balki ekologik nashrlarda ham kundalik hayot - menyularda, gazeta sarlavhalarida, bilbordlarda, veb-saytlarda, belgilarda, reklama va ayniqsa, kichik korxonalarining nomlarida ham uchratish mumkin.. So‘z o‘yinlari hazillar fan sifatida o‘rgatilmaydi biroq minglab o‘quvchilar va hamma yoshdagilar uchun birdek yoqimli va qiziq hisoblanadi. Ko‘pincha muammolar tarjima jarayonida hazillarga "to‘g‘ri" so‘zlarni tanlashda, paydo bo‘ladi. Bu holatda so‘zma-so‘z tarjima, unda ma’no umuman yo‘qoladi va huddi o‘sha ma’noga yaqin ekvivalent so‘zlarni to‘g‘ri qo‘llash talab etiladi va bu katta bir mahorat talab etadi ya’ni ma’lum bir tildagi so‘zni o‘z ona tilisiga tushunarli

qilib qo'yish va umumiy ma'nodan qochmagan holda, pragmatik moslashuvlar qilish kerak .

Hazillarni tarjima qilishda yana bir usul o'zgartirish yani transformatsiya usuli bo'lib , ularsiz har qanday matnni tarjima qilish imkonsiz va o'quvchi uchun tushunarsiz bo'ladi. . O'zgartirishlar lingvistik va ekstralingvistik sabablarga ko'ra bo'lishi mumkin .Tarjima jarayonida,grammatik birliklar - so'z shakllari, nutq bo'laklari (ikki tilda tizimli kelishmovchiliklar tufayli), gap a'zolari, gaplarning sintaktik tuzilmalari, matnning bo'linishini o'zgartiradi.Shu jumladan jumjalarning ma'nolari Ikki tilda turli mavzu-kontseptual toifalar orqali tasvirlangan, masalan, idiomalarni, maqollarni, majoziy va yoki tarjima qilishda konnotativ rangli so'zlar va boshqalardan foydalaniladi.

Shuningdek, hazillarni tarjima qilishda jamoa nutqiy xulq-atvori tizimi, me'yori, qo'llanishi yoki me'yori darajasida leksik almashuvlar ham sodir bo'lishi mumkin. Bundan tashqari,nafaqat alohida birliklar, balki butun konstruksiyalar (masalan, so'z birikmalarining tarjimasida)almashishi mumkin. Biroq, nima almashtirishlar qanday amalga oshirilmasin, ularda asosiy ma'no saqlangan bo'lishii va matn pragmatikasining buzilishiga olib kelmasligi kerak.

Hazilning lingvistik shakli doimo muammo hisoblanadi.Chunki bunday so'zlarda mos keladigan birliklar o'rtasida juda kamdan-kam hollarda to'liq ekvivalent munosabatlar mavjud bo'lib, ikki yoki undan ortiq ma'noni qamrab oladi yoki bir xil grammatik va stilistik muvofiqlikka ega bo'ladi chunki o'quvchi vaziyatning komediyasini tushunish uchun etarli bilimga ega bo'lmaydi.Bunday vaziyatlarda ba'zan siz ma'noning ba'zi elementlarini qurbon qilishingiz kerak, matnda o'zgartirishlar kiritishingiz kerak, shunda u maqsadli tilda so'zlashuvchilar uchun tushunarli bo'ladi. Keling, tarjima qilishning bunday qiyinchiliklarini, shuningdek, ularga asoslangan hazil misollar yordamida ularni hal qilish yo'llarini ko'rib chiqaylik

Why was the broom late for breakfast? -Because he swept in

Why is the letter T like an island? - Because it's in the middle of water

Q: How can you tell that an elephant is in the bathtub with you? A: By the smell of peanuts on its breath

Q: How can you tell that an elephant has been in your refrigerator/ice box? A: By the footprints in the butter/cheesecake/cream cheese.

O: What time is it when an elephant sits on your fence? A: Time to buy/make a new fence.

Bu kabi qisqa ammo tarjimada hech qanday o'zgarishsiz tarjima qilinib kulgi hissini beradigan Hazil turlari mavjud bo'lib undagi leksik birliklarni o'zbek tiliga tarjima qilganimizda to'g'ridan to'g'ri tarjima qilib ma'no topishimiz mumkin.

Yana hazillar bir voqelikni yoritadi va umumiy ma'nodan hazil hissini tuyamiz masalan,

A lady walks into the drugstore and asks the pharmacist for some arsenic. "Ma'am, what do you want to do with arsenic?" "To kill my husband." "I can't sell you arsenic to kill a person!" The lady lays down a

photo of a man and a woman in a compromising position. The man is her husband and the woman is the pharmacist's wife. He takes the photo, and nods. "I didn't realize you had a prescription!" hotinning so'ngi maqsadidan garchi biroz qo'pol bo'lsa ham kulgi bahsh etadigan umumiy ma'no bor.

Hazillarni ifoda etishni yana bir turi borki undagi lisoniy vositalar o'quvchi yoki tinglovchini kulishiga sabab bo'ladi

Masalan, My wife told me to take a spider out instead of killing it. We went and had drinks. Cool guy, wants to be a web designer.

Hazilning o'zi nuqta bilan ajratilgan ikkita jumlani nazarda tutadi. Shunga qaramay, bu hazil kulgili deb hisoblanishi mumkin bo'lgan turli xil elementlarga ega. Birinchidan, o'rtasidagi munosabat ya'ni o'rgimchakni «tashqariga chiqarish» va u bilan ichimliklar ichish; undan kutilgan narsa o'rgimchakni olish edi bunday vaziyatni murakkab lisoniy hodisa yuzaga keladi

“tashqariga olish” qo‘zg‘almas iborasining xarakteri. Ikkinchidan, o‘rgimchakning ishi to‘r to‘qish bo‘lganligi sababli veb-dizayner, bu veb-saytga yoki haqiqiy o‘rgimchak to‘riga ishora qilishi mumkin. Bu tufayli so‘zning omofoniyasi va homografiyasi ko‘rishimiz mumkin Shuning uchun, bu bitta hazil besh xil

hazilni yaratuvchi lingvistik vositalar: qat‘iy ifoda, omofoniya, homografiya, noloyiq nutq akti va buzuvchi nutq akti ni uchratamiz.

Quyida ingliz hazillaridan misollar keltirib o‘tamiz

Q: Why are hairdressers never late for work? A: Because they know all the shortcuts.

3. Did you hear about the guy whose left side was cut off? He’s all right now.

4. I’m on a seafood diet. Every time I see food, I eat it!

5. What did the ocean say to the beach? Nothing, it just waved!

6. What do you call Santa's helpers? Subordinate clauses.

7. Q: Did you hear about the kidnapping at school? A: It's okay. He woke up.

8. Q: Why did the school kids eat their homework? A: Because their teacher told them it was a piece of cake.

9. Q: What’s the best thing about Switzerland? A: I don't know, but the flag is a big plus.

10. Q: How do trees access the internet? A: They log in.

11. Q: What type of sandals do frogs wear? A: Open-toad!

12. Q: Why shouldn't you write with a broken pencil? A: Because it’s pointless!

Hazillar shunday kuchga egaki u tinglovchi yoki o‘quvchini kayfiyatini ko‘tarishiga sabab bo‘ladi. Hazillarda qo‘llanilgan barcha lisoniy vositalar kulgi hissini berishga hizmatb qiladi

ingliz tilidagi hazilni tushunish uchun siz nafaqat tilni bilishingiz, balki xalqning tarixi, madaniyati va turmush tarzi haqida biroz tasavvurga ega bo'lishingiz

kerak. E'tibor bering, ingliz tilidagi "anekdot" so'zining o'zi anekdot emas, balki hazil. Anekdot rus tiliga “qisqa hikoya, hayotdan bir voqea” deb tarjima qilingan.

Hazilning asosiy maqsadi odamlarni kuldirish unda leksik vositalar hech qanday cheklanmaydi va ba’zan kuchaytiriladi. Hazilni yaratishda morfologik sintaktik birliklar shuningdek omofonlar omograflar turg’un iboralar neologizmlar, antonym va sinonimlar ishlatiladi.

Quyida omofonlarga ba’zi misollar keltiramiz.

Namuna 1. Sample 1. Joke 79: I couldn’t find my favorite tv show. I guess it was Lost.

Sample 2. Joke 11: What type of sandals do frogs wear? A: Open-toast

Birinchi namunada lingvistik vosita sifatida omofonni ko’rishimiz mumkin. Yumoristik omilni chuqur struktura orqali tushuntirish mumkin, ya’ni "Yo'qotilgan" so'zining sirtida bir xil tuzilishga ega, ammo semantikasi

strukturaning ikkita ma'nosi bor, "lost " deb nomlangan teleserial va "yoqolgan, bilmaslik " ma'nosi. Ikkinchi namunada bunday emas, nafaqat leksik ma'noda omofoniyaga ega, balki fonologik jihatga ham ega. Ushbu namunada

hazil "ochiq-toad" so'zida, xususan, "baqa"; talaffuzini baham ko'radigan so'z "barmoqli". "Ochiq-ochiq" degan ibora bo'lmasa ham, gapirish uchun ishlatiladigan Oyoq barmoqlarini yopmaydigan poyabzallar haqida ham gap boradi.

Hazillarni tarjima qilishda yana neologizmlarni ham uchratamiz. Masalan

Why aren't koalas actual bears? They don't meet the koalafications. Mana, so'z "koalafikatsiyalar" "malakalar" ni anglatadi, bu "qobiliyat, xususiyat yoki tajriba" degan ma'noni anglatadi. Neologizm koala /kəʊ'ɑ:lə/ talaffuzining o'xshashligi kulgi hissini berishi mumkin.

Yana bir misolni ko'rib chiqsak.

I've been dating a homeless woman recently, and I think it's starting to get serious... She's asked me to move out with her

Ushbu namunada yumoristik element "tashqarida" yani "out" bu hazilda lisoniy vosita sifatida antonimlar ifodalangan

Ingliz hazillari ko'pincha so'z o'yinlariga asoslanadi. Shuning uchun, rus tiliga so'zma-so'z tarjimasini bilan bunday latifalar umuman kulgili ko'rinmaydi. Ammo tilni munosib darajada biladiganlar ko'pincha qiziqarli so'z birikmalarini o'zlari chiqaradilar. Hazil jonli muloqotning o'zgarmas qismidir.

Vaziyatni o'ziga xos hazil bilan bartaraf etish qobiliyati hatto qaysidir ma'noda iste'dod deb hisoblanadi. Agar sizga chet tilida improvizatsiya qilish qiyin bo'lsa, unda siz shunchaki qiziqarli ingliz hazillarini yodlashga harakat qilishingiz mumkin. Hazillar ham aforizm va iqtiboslar kabi so'z boyligini kengaytiradi, millat mentalitetiga xos xususiyatlarni idrok etishga yordam beradi.

Umuman olganda qaysi millatning hazil va maqollarini tushunish va gap nima haqda borayotganini anglash uchun hazillar ifodalagan lisoniy vositalarni yahshi tushunmoq kerak bo'ladi.

Masalan o'z halqimizga hos bo'lgan bir hajviyani misol keltirsak.

Azizam, bizning o'g'limiz judayam iste'dodli ekan! Bugun stolni ustiga pashshani rasmini chizgan edi, uni o'ldiraman deb qo'llarim rosa og'rib ketdi!

— Bu hali xolva, kecha hammomda u chizgan ilonni ko'rib, u chizgan eshikka qochganimni etmaysanmi? Bu hajviyadagi boshqa millatga notanish bo'lgan “hammom”, “holva” so'zlarini madaniyatimiz va tilimizni yahshi bilmagan odam tarjima qilib tushunishi mushkul.

Endi ingliz madaniyatiga oid bo'lgan hazilni ko'rib chiqsak:

A couple was standing under the famous London clock, when the husband asked his wife, "I wish we could have Ben here when it was being built." Shubhasiz bu hazilda faqat inglizlargagina hos bo'lgan milliy nomlar berilgan.

Hulosa qilib aytganda hazillar har bir millat madaniyati va ma'naviyatidan kelib chiqib yaratiladi va uni ifodalagan lisoniy vositalar o'quvchi va tinglovchidan chuqur zehn va bilim talab qiladi.

Foydalanilgan adabiyotlar:

1. Cognitive Linguistics and Humor Research Brône, Geert. 2015
- 2 Corduas, M., Attardo, S., & Eggleston, A. The distribution of humour in literary texts is not random: A statistical analysis. // Language and Literature – 2008. – p.270
3. Davies, C. E. Sociolinguistic approaches to humor. // The Routledge handbook
4. Cambridge Dictionary <https://dictionary.cambridge.org/>
5. Humour in Simultaneous Conference Interpreting .The Translator Maria Pavlicecka, & Franz Pöchhackerb